

DESAIN BAHAN AJAR TEOREMA PYTHAGORAS BERBASIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA

Nurhidayat^{1*}, Cita Dwi Rosita², Anggita Maharani³

Prodi Pend. Matematika FKIP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

^{1*}nurhidayatmabain@gmail.com; ²citadwirosita@gmail.com; ³an9913007@yahoo.co.id

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh bahan ajar yang digunakan di sekolah belum sesuai dengan karakteristik siswanya, yaitu bahan ajar yang tidak sesuai dengan kemampuan matematis siswa. Kemudian bahan ajar yang digunakan sebagai referensi guru untuk meminimalisir hambatan atau *learning obstacle* siswa pada suatu materi. Sebagian besar siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan teorema pythagoras khususnya pada langkah menentukan sisi terpanjang segitiga. Siswa cenderung keliru menentukan letak sisi siku-siku dari segitiga dan menentukan panjang sisi segitiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat bahan ajar berbasis kemampuan pemahaman matematis pada materi pythagoras kelas VIII dengan valid. bahan ajar yang telah didesain dapat bermanfaat bagi pengguna serta dapat dijadikan sebagai alat untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Segala hambatan-hambatan yang ditemukan siswa pada materi teorema pythagoras dapat berkurang. Dengan adanya bahan ajar ini diharapkan proses pembelajaran akan menjadi kondusif dan nyaman. Desain bahan ajar yang telah dibuat ini semoga dapat memotivasi para guru agar dapat membuat bahan ajar yang lebih inovatif dan kreatif. Desain bahan ajar yang didesain merupakan bahan ajar berbasis kemampuan pemahaman yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi teorema pythagoras. Desain bahan ajar berbasis kemampuan pemahaman matematis siswa disusun berdasarkan *learning obstacle* pada materi teorema pythagoras dan teori belajar yang relevan. Validasi terhadap bahan ajar dilakukan oleh tiga orang ahli yaitu dua ahli desain media pembelajaran dan satu ahli materi pembelajaran. Berdasarkan hasil validasi desain media pembelajaran dan ahli materi pembelajaran diperoleh persentase keseluruhan sebesar 81,55% berada pada kualifikasi cukup valid. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar berbasis kemampuan pemahaman matematis siswa layak digunakan namun perlu sedikit revisi.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada individu guna mengembangkan bakat serta kepribadian mereka. Dengan pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga dapat terwujud masyarakat yang berkualitas, maju, dan sejahtera. Oleh karena itu, masalah pendidikan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik menyangkut berbagai masalah yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, dan relevansinya. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari sejak sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006, diuraikan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berikut : (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep satu dengan konsep lain dan mengaplikasikan konsep tersebut; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah; (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol. Siswa diharapkan dapat memahami materi dengan baik dan benar. Untuk mencapai tujuan kompetensi secara maksimal guru dituntut untuk memberikan dorongan kepada siswa pada proses pembelajaran untuk memahami setiap materi yang diajarkan, sehingga siswa dapat mengetahui materi yang diberikan ketika pembelajaran tersebut

dengan bahasanya sendiri. Kemampuan pemahaman matematis harus dimiliki oleh siswa secara mutlak.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di kelas IX SMP Negeri 2 Lemahabang, bahan ajar yang digunakan di sekolah belum sesuai dengan karakteristik siswanya, yaitu bahan ajar yang tidak sesuai dengan kemampuan matematis siswa. Kemudian bahan ajar yang digunakan sebagai referensi guru untuk meminimalisir hambatan atau *learning obstacle* siswa pada suatu materi. Sebagian besar siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan teorema Pythagoras khususnya pada langkah menentukan sisi terpanjang segitiga. Siswa cenderung keliru menentukan letak sisi siku-siku dari segitiga dan menentukan panjang sisi segitiga. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di kelas IX SMP Negeri 2 Lemahabang bahwa untuk materi teorema Pythagoras siswa sering menemukan kesulitan khususnya dalam menentukan sisi terpanjang segitiga. Kurang pemahamannya siswa pada langkah-langkah menentukan sisi terpanjang segitiga menjadi salah satu sebab kesulitan yang dialami siswa pada materi teorema Pythagoras tersebut. Rendahnya kemampuan pemahaman matematis siswa dibuktikan dengan hasil tes kemampuan pemahaman matematis, siswa yang dilakukan di salah satu kelas IX SMP Negeri 2 Lemahabang. Hasil yang didapatkan terdapat sebagian besar siswa tidak dapat menjawab dengan tepat dan benar soal tes uji coba kemampuan pemahaman matematis siswa. Berikut ini merupakan salah satu soal kemampuan pemahaman matematis.

Bahan ajar dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu peran yang penting. Salah satunya digunakan sebagai buku pedoman guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan bagi siswa sebagai referensi untuk menguasai materi dan mencapai kompetensi yang diharapkan di sekolah. Bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang dibuat sesuai karakteristik dan lingkungan penggunaannya sehingga akan lebih baik bahan ajar tersebut dibuat oleh guru matematika itu sendiri. Serta bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut.

Rendahnya pencapaian pemahaman siswa dan membutuhkan suatu usaha untuk meningkatkannya juga dinyatakan Herman (2007) pada hasil penelitiannya bahwa tidak sedikit hasil riset dan pengkajian dalam pembelajaran matematika berkonsentrasi dan berupaya menggapai pemahaman, namun sudah diyakini oleh kebanyakan bahwa untuk mencapai pemahaman dan penguasaan matematika tidak segampang membalik telapak tangan. Hal ini dikarenakan pada proses pembelajaran guru terlalu berkonsentrasi pada latihan dalam menyelesaikan soal-soal yang lebih bersifat prosedural dari pada mekanistik daripada pengertian. Penelitian yang dilakukan oleh Herman menggunakan cara implementasi model pembelajaran berbasis masalah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa.

Bahan ajar yang berbasis desain didaktis merupakan rancangan untuk menuntun siswa pada pembentukan pemahaman secara utuh, tidak hanya pada suatu konteks saja. Desain didaktis merupakan desain bahan ajar yang memperhatikan respon siswa. Diharapkan dengan adanya inovasi bahan ajar didaktis dapat mengurangi *learning obstacle* yang muncul. Penyusunan desain bahan ajar didaktis diharapkan mampu memberikan inovasi baru. Melalui penelitian desain bahan ajar didaktis ini siswa dapat memahami materi Pythagoras secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Desain Bahan Ajar Teorema Pythagoras Berbasis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa*".

2. TINJAUAN PUSTAKA

Design research sering digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan teori-teori didaktis dari pembelajaran bidang studi tertentu mulai dari tingkat dasar maupun tingkat perguruan tinggi. Istilah lain yang sering digunakan yang relevan sebagai model khusus dari *design research* adalah *design didactical research*. Menurut Lidinillah (2012: 16) mengemukakan bahwa *design research* merupakan bentuk khusus dari penerapan *design research* baik yang mengacu kepada *validation study* maupun *development study*. Penggunaan desain didaktis menunjukkan bahwa terdapat penekanan pada aspek didaktik dalam perancangan pembelajaran didaktik yang mengacu pada teori pembelajaran yang lebih kecil.

Menurut Anitah (2008: 16) Teori belajar Ausubel mengedepankan *penalarann deduktif*, yang mengharuskan siswa pertama-tama mempelajari prinsip-prinsip, kemudian belajar mengenal hal-hal khusus dari prinsip-prinsip tersebut. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seseorang belajar dengan baik apabila memahami konsep-konsep umum, maju secara deduktif dari aturan-aturan atau prinsip-prinsip sampai pada contohnya. Pemahaman konsep-konsep sangatlah penting. Berbeda dengan Anitah, menurut Suherman (2003: 35) menyatakan bahwa teori Ausubel terkenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ausubel juga membedakan belajar menemukan dan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima dan pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa, jadi siswa dituntut untuk belajar bermakna. Sedangkan menurut Ausubel (Nara dan Siregar, 2010: 33) siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran (*instructional content*) sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa (*advances organizer*).

Learning obstacle merupakan hambatan belajar yang dialami oleh siswa pada proses pembelajaran yang berdampak pada hasil dan tujuan dari pembelajaran. Setiap siswa memiliki hambatan-hambatan belajar atau *learning obstacle* yang berbeda-beda tetapi sering ditemukan hambatan yang dialami siswa bersifat umum. Agar tercapainya tujuan belajar dengan maksimal guru harus mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa. Dengan demikian guru dapat mencari solusi-solusi yang tepat dari hambatan-hambatan tersebut. Dengan adanya solusi-solusi yang benar diharapkan siswa dapat mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Menurut Cornu (Maharani, 2014: 477) menjelaskan bahwa hambatan kognitif terjadi ketika siswa mengalami kesulitan belajar, hambatan genetis dan psikologi terjadi akibat perkembangan pribadi siswa, hambatan didaktis terjadi akibat perlakuan proses pembelajaran yang dilakukan gurunya dan hambatan epistemologi terjadi karena konsep matematika itu sendiri. Sedangkan menurut Brousseau (Maharani, 2014: 477) mengemukakan tiga faktor yang dapat menyebabkan hambatan atau kesulitan belajar yang dialami oleh siswa pada proses pembelajaran.

Menurut *National Center for Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency Based Training* bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar merupakan bahan yang disusun untuk membantu guru untuk mencapai tujuan dalam suatu pembelajaran. Menurut Prastowo (2015: 17) bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar menjadi alat bantu untuk tercapainya tujuan pembelajaran.

Kemampuan pemahaman matematis merupakan salah satu aspek dari ranah kognitif dalam Taksonomi Bloom yang dikemukakan oleh Benyamin S Bloom. Dalam taksonomi Bloom (Sumarmo, 2014: 19) secara umum indikator memahami matematis meliputi: mengenal dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip dan idea matematika dengan benar pada kasus sederhana.

Menurut Prastowo (2015: 106) penggunaan modul dalam pembelajaran bertujuan agar siswa dapat belajar mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Didalam pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator. Modul digunakan oleh guru sebagai pedoman pada saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan menurut Kurniasih dan Sani (2014: 61) mengatakan bahwa modul adalah suatu perangkat bahan ajar yang dapat dipelajari tanpa adanya seorang guru. Modul dapat digunakan oleh siswa tanpa adanya pendampingan guru. Modul disusun secara sistematis sehingga siswa dapat belajar secara mandiri tanpa adanya fasilitator. Berbeda dengan uraian Prastowo dan Kurniasih, Menurut Surahman (Prastowo, 2015: 105-106) memaparkan bahwa modul adalah satuan program pembelajaran terkecil yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara perseorangan. Modul merupakan salah satu bahan ajar yang menjadi referensi bagi siswa dalam pemahaman materi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menyusun suatu desain bahan ajar berdasarkan penelitian terhadap *learning obstacle* sehingga diharapkan *learning obstacle* tersebut dapat diantisipasi dengan desain bahan ajar yang disusun. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2012: 15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Metode ini memudahkan peneliti dalam penjelasan yang rinci segala *learning obstacle* yang muncul saat proses pembelajaran pada pokok bahasan pythagoras. Pada penelitian ini lebih banyak mengkaji tentang saat proses pembelajaran berlangsung, semua unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan konsep matematika. Instrumen tes dalam penelitian ini yaitu soal uraian sebanyak 6 soal yang telah diujicobakan dan bertujuan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembeda. Untuk mengetahui respon siswa, diberikan angket respon siswa yang berisi 16 pernyataan.

Desain penelitian pada penelitian ini adalah penelitian desain didaktis (*Didactical Design Research*). Menurut Suryadi (2013: 1) *didactical design research* pada dasarnya terdiri dari tiga tahapan, yaitu analisis situasi didaktis hipotesis termasuk ADP (Antisipasi Didaktis dan Pedagogis), analisis *metapedadidaktik*, dan analisis *restrospektif* yaitu mengaitkan analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis *metapedadidktik*. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi *learning obstacle* yang dialami oleh siswa pada materi teorema pythagoras. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu subjek identifikasi *learning obstacle*, subjek kemampuan pemahaman matematis dan subjek penerapan desain didaktis. Subjek identifikasi kemampuan *leaning obstacle* adalah siswa yang sudah mempelajari materi teoremapythagoras yaitu beberapa siswa kelas IX SMP Negeri 2 Lemahabang. Subjek identifikasi kemampuan pemahaman matematis dan penerapat desain didaktis adalah beberapa siswa kelas IX.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Learning obstacle*

Berdasarkan hasil tes uji coba kemampuan pemahaman matematis terdapat tiga bentuk *learning obstacle* yang ditemukan. Ketiga *learning obstacle* tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Learning obstacle* bentuk pertama yaitu terkait hipotenusa pada materi teorema pythagoras

Dari hasil analisis hasil tes uji coba kemampuan pemahaman matematis, siswa mengalami kesulitan dalam menentukan panjang sisi-sisi segitiga menggunakan teorema pythagorasterdapat pada nomor soal 1 dan 2.

Siswa menemukan kesulitan menentukan sisi terpanjang segitiga menggunakan teorema pythagoras pada soal nomor 1. Kesulitan siswa pada nomor 2 adalah siswa keliru untuk menentukan letak sisi siku-siku dari segitiga dan menentukan panjang sisi segitiga dengan menggunakan teorema pythagoras.

2) *Learning obstacle* bentuk kedua yaitu terkait langkah penyelesaian dan penarikan kesimpulan terhadap materi teorema pythagoras

Dari hasil analisis hasil tes uji coba kemampuan pemahaman matematis, siswa mengalami kesulitan dalam menentukan panjang sisi-sisi segitiga menggunakan teorema pythagorasterdapat pada nomor soal 3 dan 4.

Siswa menemukan kesulitan menentukan langkah penyelesaian dalam menunjukan ketiga panjang sisi tersebut merupakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku pada soal nomor 3. Sedangkan kesulitan yang dialami oleh siswa pada nomor 4 sebetulnya hampir mirip dengan soal nomor 3. Pada soal nomor 4 siswa mengalami kesulitan dalam menunjukan ketiga panjang sisi tersebut merupakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dan siswa tidak dapat menuliskan kesimpulan jawaban akhir.

3) *Learning obstacle* bentuk ketiga yaitu terkait penerapan teorema pythagoras terhadap materi lain

Siswa mengalami kesulitan pada nomor 5 dalam penerapan teorema pythagoras terhadap materi lingkaran. Kesulitan ini terjadi karena siswa tidak dapat menentukan langkah awal penyelesaian dalam menghitung jarak kedua titik pusat dengan menerapkan teorema pythagoras terhadap materi lingkaran. Siswa masih belum bisa memilih mana informasi yang dibutuhkan untuk menjawab soal dan mana yang tidak dibutuhkan. Antisipasi didaktis situasi 5 adalah siswa diintervensi untuk menentukan langkah awal penyelesaian dalam menghitung jarak kedua titik pusat dengan menerapkan teorema pythagoras terhadap materi lingkaran.

B. Mendesain Bahan Ajar Berbasis Kemampuan Pemahaman Matematis Materi Teorema Pythagoras Kelas VIII Yang Valid

Hasil dari keseluruhan validator adalah (persentase) dengan kriteria 81,55%. Berdasarkan hasil validasi ahli, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ahli 1, diperoleh dengan kriteria bahan ajar yang valid dengan persentase 78,57%. Ahli 1 menambahkan masukan terhadap bahan ajar yang telah didesain yaitu tambahkan aplikasi teorema pythagoras dalam kehidupan sehari-hari atau bidang ilmu lain.

Ahli 2, diperoleh dengan kriteria bahan ajar yang valid dengan persentase 82,14%. Ahli 2 menambahkan masukan terhadap bahan ajar yang telah didesain yaitu contoh soal dapat dibuat terbimbing tidak lengkap disertai jawaban.

Ahli 3, diperoleh dengan kriteria bahan ajar yang valid dengan persentase 83,92%. Ahli 3 menambahkan masukan terhadap bahan ajar yang telah didesain untuk menambahkan materi prasyarat, rangkuman tidak dalam bentuk pertanyaan tetapi lebih

tepatnya ajakan terhadap siswa, tahapan latihan, diskusi, kemudian tugas individu, dan minimalisir typo.

5. SIMPULAN

Berdasarkan data hasil analisis dan uji tes kemampuan yang dilakukan di kelas IX SMP Negeri 2 Lemahabang, maka diperoleh kesimpulan sebagai adalah dari hasil analisis data dari tes uji coba yang dilakukan pada 22 siswa kelas IX SMP Negeri 2 Lemahabang tahun ajaran 2018/2019 ditemukan adanya *learning obstacle* yaitu keterbatasan kemampuan siswa dalam pemahaman matematis yang terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu bentuk pertama adalah *learning obstacle* terkait hipotenusa pada materi teorema pythagoras kelas VIII, bentuk kedua adalah *learning obstacle* terkait langkah penyelesaian dan penarikan kesimpulan terhadap materi teorema pythagoras, dan bentuk yang ketiga adalah *learning obstacle* terkait penerapan materi teorema pythagoras terhadap materi lingkaran. Dari *learning obstacle* yang telah ditemukan maka disusun bahan ajar untuk meminimalisir *learning obstacle* tersebut.

Desain bahan ajar berbasis kemampuan pemahaman matematis siswa disusun berdasarkan *learning obstacle* pada materi teorema pythagoras dan teori belajar yang relevan. Validasi terhadap bahan ajar dilakukan oleh tiga orang ahli yaitu dua ahli desain media pembelajaran dan satu ahli materi pembelajaran. Berdasarkan hasil validasi desain media pembelajaran dan ahli materi pembelajaran diperoleh persentase keseluruhan sebesar 81,55% berada pada kualifikasi cukup valid. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar berbasis kemampuan pemahaman matematis siswa dapat digunakan namun perlu sedikit revisi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrilianto, M. 2012. Peningkatan Pemahaman Konsep dan Kompetensi Strategis Matematis Siswa SMP dengan Pendekatan *Methaporical Thinking*. Bandung: STKIP Siliwangi Bandung.
- [2] Akbar, S. 2015. Instrumen Perangkat Pembelajaran. Bandung: Rosdakarya.
- [3] Anitah, W,S. 2008. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka
- [4] Aripin, U. 2015. Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMP melalui Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah. Bandung: STKIP Siliwangi Bandung.
- [5] Hamdani. 2010. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [6] Hendriana dan Sumarmo. 2014. *Penilaian Pembelajaran Matematika*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [7] Herman, T. 2007. Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi Siswa Sekolah Menengah Pertama. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- [8] Kelly, J.A. 2006. *Social skill training*. New York : Springer Publishing Company, Inc.
- [9] Khairani, M. 2014. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- [10] Kurniasih, I., & Sani, B. 2014. *Panduan Membuat Bahan Ajar (Buku Teks Pelajaran) Sesuai dengan Kurikulum 2013*. Surabaya: Kata Pena.
- [11] Kusumawati, N. 2008. Pemahaman Konsep Matematik dalam Pembelajaran Matematika. Palembang: Universitas PGRI Palembang.
- [12] Lestari, I. 2013. *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*. Padang: Akademia Permata.
- [13] Lidinillah, D.A.M. 2012. *Educational Design Research : a Theoretical Framework for Action*. *Jurnal Pendidikan*. Tasikmalaya: Universitas Pendidikan Indonesia.

- [14] Maharani, dkk. 2014. Analisis Hambatan Belajar (*Learning Obstacle*) pada Mata Kuliah Kalkulus III. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematik*
- [15] Ahmad Dahlan (*SENDIKMAD 2014*) Hal 474-484. Yogyakarta. Universitas Ahmad Dahlan.
- [16] Majid, A. 2007. *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [17] Nara, H., & Siregar, E. 2010. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- [18] NCTM 2000. *Principles and Standards for School Mathematics*. Reston, Virginia
- [19] Prastowo, A. 2015. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- [20] Qohar, A. 2004. *Pemahaman Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama pada Pembelajaran dengan Model Reciprocal Teaching*. Bandung: FPMIPA UM UPI
- [21] Ruseffendi, E.T. 2006. *Pengantar Kepada Membantu Guru Mengembangkan Potensinya dalam Pengajaran Matematika untuk Meningkatkan CBSA*. Bandung: Tarsito.
- [22] Situmorang, A.S. 2013. *Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa dengan Menggunakan Model Pencapaian Konsep*. Medan: Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- [23] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- [24] Suherman, E. 2003. *Evaluasi Pembelajaran Matematika*. Bandung: FPMIPA UPI.
- [25] Sundayana, R. 2015. *Statistika Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- [26] Sumarmo, U. 2010. *Berpikir Dan Disposisi Matematik: Apa, Mengapa, dan Bagaimana dikembangkan pada Peserta Didik*. Bandung: FPMIPA-UPI.
- [27] Sumarmo, U. 2012. *Pendidikan Karakter serta Pengembangan Berpikir dan Disposisi Matematis dalam Pembelajaran Matematika*. Bandung: FPMIPA-UPI.
- [28] Suryadi, D. 2010. *Metapedadidaktik dan Didactical Design Research (DDR): Sintesis Hasil Pemikiran Berdasarkan Lesson Study*. Bandung: FPMIPA UPI.
- [29] Suryadi, D. 2011. *Didactical Desain Research (DDR) dalam Pengembangan Pembelajaran Matematika*. Bandung: FPMIPA UPI.
- [30] Tamba, K.P., 2014. *Desain Didaktis Bahan Ajar Pertidaksamaan*. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan (SENDIKMAD 2014)* Hal 758-771. Yogyakarta. Universitas Ahmad Dahlan.
- [31] Untari, E. 2013. *Diagnosis Kesulitan Belajar Pokok Bahasan Pythagoras pada Siswa Kelas V SD*. Ngawi: STKIP PGRI Ngawi.
- [32] Wassid dan Suhendar. 2011. *Perspektif Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosada.
- [33] Wahid, U. 2012. *Membangun Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Pembelajaran Matematika*. Bandung: STKIP Siliwangi.
- [34] Zulkardi. 2003. *Pendidikan Matematika di Indonesia: Beberapa Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya*. Palembang: Universitas Sriwijaya.